

А.Р. Айдарова, Э.Б. Исакеева, Ж.К. Абдыбаева, Ч.М. Бузурманкулова
КГТУ им. И.Раззакова, Кыргызстан, Бишкек

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В НИХ

Расширены возможности виртуального прибора разработанного с использованием программного комплекса LABVIEW, который предназначен для изучения влияния стохастических процессов на дополнительные потери мощности в воздушных линиях. В данной статье виртуальный прибор позволяет учесть при расчете дополнительных потерь мощности поверхностный эффект в проводе воздушной линии, возникающий от несинусоидальности напряжения и тока.

Ключевые слова: несинусоидальность напряжения и тока, поверхностный эффект, провод, воздушная линия, виртуальный прибор, LABVIEW.

Введение

Для повышения эффективности использования электрической энергии (ЭЭ) требуется разработка и успешное выполнение энергосберегающих мероприятий, к которым относится и снижение потерь ЭЭ в электрических сетях, что требует проведения тщательного анализа всех его составляющих и причин их появлений. Новые средства многофункционального измерения параметров электрических режимов, которые появились в последнее время, позволяют более тщательно исследовать влияние некоторых факторов, которыми ранее при анализе пренебрегали. К таким мало исследованным факторам относится низкое качество электроэнергии (КЭ), которое характеризуется многими параметрами, одним из которых является несинусоидальность токов и напряжений. Их возникновение связано, в первую очередь, с увеличением электроприемников (ЭП) с нелинейными характеристиками, например бытовые нагрузки, в состав которых входят нелинейные и несимметричные ЭП.

1. Постановка задачи и предлагаемый способ решения

Анализ научных публикаций [1, 2, 3] показывает, что при несинусоидальности, равной 5% и менее, значения дополнительных технических потерь незначительны, но при увеличении \hat{E}_ϵ до 7- 15 % потери от высоких гармоник (ВГ) возрастают до значений 10- 12% , а в питающих сетях железнодорожного транспорта, трамваев и троллейбусов дополнительные потери от ВГ по отношению к потерям от синусоидальности напряжения достигают 10- 15% .

Таким образом, для оценки эффективности передачи и распределения ЭЭ необходимы дальнейшие исследования по уточнению влияния малоизученных факторов на дополнительные потери мощности в элементах сети.

В работах [4, 9, 10, 11] рассмотрены возможности информационных технологий для исследования влияния различных факторов на дополнительные потери мощности в проводах воздушных линий; в [4] разработан виртуальный прибор (ВП) с использованием программного комплекса LABVIEW, предназначенный для изучения влияния стохастических процессов на дополнительные потери мощности в линиях передачи ЭЭ.

В данной статье представлены расширенные возможности ВП: он позволяет рассчитывать дополнительные потери мощности с учетом поверхностного эффекта в проводе ВЛ (рис. 1) при несинусоидальных напряжениях и токе.

Рисунок 1 – Передача ЭЭ от источника несинусоидального напряжения u к нагрузке [4]

Рассмотрим передачу ЭЭ от источника несинусоидального напряжения к нагрузке $z_i = r_i + jx_i$ по воздушной линии (ВЛ) электропередачи сопротивлением $z_e = r_e + jx_e$.

Полная мощность на зажимах нагрузки [5] (рис. 1):

$$\begin{aligned}
 S = z_i I^2 &= \frac{z_i U^2}{|Z_e + Z_i|^2} = \frac{z_i U^2}{\left| Z_e \left(1 + \frac{Z_i}{Z_e} \right) \right|^2} = \frac{z_i U^2}{|Z_e|^2 \left| 1 + \frac{Z_i}{Z_e} \right|^2} = \\
 &= \frac{z_i U^2}{z_e^2 \left| 1 + \frac{Z_i}{Z_e} \right|^2} = \frac{z_i U^2}{z_e^2 \left| 1 + \frac{z_i}{z_e} e^{j(\varphi_i - \varphi_e)} \right|^2}. \tag{1}
 \end{aligned}$$

В выражении (1) запишем знаменатель в виде [4]:

$$\left| 1 + \frac{z_i}{z_e} e^{j(\varphi_i - \varphi_e)} \right|^2 = 1 + 2 \frac{z_i}{z_e} \cos(\varphi_i - \varphi_e) + \frac{z_i^2}{z_e^2}. \tag{2}$$

Подставляя полученное значение (2) в выражение (1), окончательно имеем

$$S = \frac{\frac{3}{2} U_{\text{ф}}^2}{\sqrt{3} z_{\bar{e}}} \frac{z_i}{1 + 2 \frac{z_i}{z_{\bar{e}}} \cos(\varphi_i - \varphi_{\bar{e}}) + \frac{\frac{3}{2} z_i^2}{\sqrt{3} z_{\bar{e}}^2}}. \quad (3)$$

Используя (3) и выражение $S = z_i I^2$, определим $I^2 = \frac{\frac{3}{2} U_{\text{ф}}^2}{\sqrt{3} z_{\bar{e}}} \frac{1}{1 + 2 \frac{z_i}{z_{\bar{e}}} \cos(\varphi_i - \varphi_{\bar{e}}) + \frac{\frac{3}{2} z_i^2}{\sqrt{3} z_{\bar{e}}^2}}$.

Следовательно, активная мощность, потерянная в проводах линии электропередачи, равна

$$P = r_{\bar{e}} I^2 = \frac{\frac{3}{2} U_{\text{ф}}^2}{\sqrt{3} z_{\bar{e}}} \frac{r_{\bar{e}}}{1 + 2 \frac{z_i}{z_{\bar{e}}} \cos(\varphi_i - \varphi_{\bar{e}}) + \frac{\frac{3}{2} z_i^2}{\sqrt{3} z_{\bar{e}}^2}},$$

где $z_{\bar{e}} = \sqrt{r_{\bar{e}}^2 + x_{\bar{e}}^2}$, $z_i = \sqrt{r_i^2 + x_i^2}$, $\varphi_{\bar{e}} = \arctg \frac{x_{\bar{e}}}{r_{\bar{e}}}$, $\varphi_i = \arctg \frac{x_i}{r_i}$.

При этом активное сопротивление ВЛ ($r_{\bar{e}}$) является функцией от частоты f , так как с изменением частоты меняется эффективное сечение провода, а следовательно изменяется и сопротивление, так как глубина проникновения тока зависит от частоты. Поэтому

$$r_{\bar{e}} = \frac{\rho l}{S_{i \text{ } \bar{y} \delta}}, \quad (4)$$

где ρ – удельное сопротивление материала провода; l – длина провода;

$S_{i \text{ } \bar{y} \delta} = \pi \Psi \frac{d^2}{4} - \pi \Psi \frac{(d - 2D)^2}{4}$ – эффективное сечение провода [6]. Следовательно,

$$r_{\bar{e}} = \frac{\rho l}{\pi \Psi \frac{d^2}{4} - \pi \Psi \frac{(d - 2D)^2}{4}}, \quad (5)$$

где d – диаметр провода; D – глубина проникновения тока.

Задача нахождения распределения тока по сечению проводника, а следовательно и глубины его проникновения D , решается с использованием уравнений Максвелла [7, 8]

$$\text{rot } \bar{B} = \mu \mu_0 \bar{j}, \quad (6)$$

$$\text{rot } \bar{E} = - \frac{\partial \bar{B}}{\partial t}. \quad (7)$$

Геометрия полупространства (рис. 2), занятого проводом, определена так: $y \in 0$, XZ – плоскость, на которой лежит поверхность провода, при этом ток течет вдоль оси X .

Рисунок 2 – Геометрия полупространства, занятого проводом [8]

По дифференциальному закону Ома [7]

$$\bar{j} = \gamma \bar{E}. \quad (8)$$

Подставив (8) в уравнение (6) и продифференцировав обе части по времени, получим (9)

$$\text{rot} \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} = \mu \mu_0 \gamma \frac{\partial \bar{E}}{\partial t}; \quad (9)$$

с учетом уравнения (7)

$$\text{rot rot} \bar{E} = \mu \mu_0 \gamma \frac{\partial \bar{E}}{\partial t}. \quad (10)$$

Поскольку $\text{rot rot} \bar{E} = \text{grad div} \bar{E} - \Delta \bar{E}$ и $\text{div} \bar{E} = 0$ [7], окончательно имеем:

$$\Delta \bar{E} = \mu \mu_0 \gamma \frac{\partial \bar{E}}{\partial t}. \quad (11)$$

С учетом выбранной выше геометрии запишем: $j_x = j_x(y, t)$, $j_y = j_z = 0$, $E_x = E_x(y, t)$, $E_y = E_z = 0$. Тогда

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} = \mu \mu_0 \gamma \frac{\partial E_x}{\partial t}. \quad (12)$$

В уравнении (12) все величины являются гармоническими функциями от t , т.е.

$$E_x(y, t) = E_0(y) e^{i\omega t}. \quad (13)$$

Подставим (13) в дифференциальное уравнение (12), после сокращения обеих частей уравнения на $e^{i\omega t}$ получим уравнение для амплитуды $E_0(y)$ [7, 8]:

$$\frac{\partial^2 E_0}{\partial y^2} = i \gamma \mu \mu_0 \omega E_0. \quad (14)$$

Общее решение этого уравнения (14) имеет вид $E_0 = A_1 e^{-ky} + A_2 e^{ky}$. Учитывая, что [8]

$k = \sqrt{i \gamma \mu \mu_0 \omega} = \alpha(1 + i)$, где $\alpha = \sqrt{\gamma \mu \mu_0 \omega / 2}$, определим

$$E_0(y) = A_1 e^{-\alpha y} e^{-i\alpha y} + A_2 e^{\alpha y} e^{i\alpha y}. \quad (15)$$

Из анализа выражения (15) видно, что при удалении от поверхности провода ($y \rightarrow \Gamma$) второе слагаемое в выражении (15) неограниченно возрастает, что практически невозможно. Поэтому $A_2 = 0$ и реально приемлемым решением является

только первое слагаемое. Следовательно, решение задачи с учетом гармонической зависимости $E_x(y, t)$ имеет вид

$$E_x(y, t) = A_1 e^{-\alpha y} e^{i(\omega t - \alpha y)}. \quad (16)$$

Выполним следующие преобразования.

Из выражения (16) выделим его действительную часть и подставим полученное выражение в (8). В результате получим плотность тока в проводнике [8]:

$$j_x(y, t) = j_0 e^{-\alpha y} \cos(\omega t - \alpha y). \quad (17)$$

Итак, при протекании тока параллельно границе раздела проводник – вакуум, его плотность \bar{j} убывает с глубиной проникновения в проводник по экспоненциальному закону

$$j(y) = j_0 \exp(-\gamma/D), \quad (18)$$

где $D = 1/\alpha$;

$$(19)$$

D – величина, характеризующая глубину проникновения тока (толщина скин-слоя); j_0 – плотность тока у поверхности проводника; μ – магнитная проницаемость вещества проводника, μ_0 – магнитная постоянная; γ – удельная проводимость; ρ – удельное сопротивление; $\omega = 2\pi f$ – круговая частота переменного тока

Рисунок 3 – Распределения тока по сечению проводника [8]

3: а) – поперечное сечение цилиндрического проводника радиуса r (заштрихован скин-слой); б) – распределение плотности переменного тока вдоль радиуса r проводника (для некоторой конкретной частоты переменного тока).

Итак, при построении ВП *выражение* (5) использовано для определения активного сопротивления провода в зависимости от частоты.

На рис. 4 приведена лицевая панель виртуального прибора.

Рисунок 4.

Заключение

Физические процессы в электроэнергетической системе, возникающие во время её эксплуатации, чрезвычайно разнообразны, и, как правило, на детерминированные процессы накладываются стохастические; вопросы влияния этих процессов, например, на потери электрической энергии, актуальны и требуют привлечения разнообразных средств исследования и проведения большого объема соответствующих экспериментов (численных или натурных).

Представленный в работе ВП позволяет проанализировать влияние искаженности синусоидального напряжения на дополнительные потери мощности в линиях электропередачи с учетом неравномерности распределения тока в проводе ВЛ при следующих исходных данных: – частоты гармоник напряжения, их амплитуды и начальные фазы (количество гармоник до 5-и); – параметры провода ВЛ (удельное сопротивление материала провода, индуктивность ВЛ, сечение провода и длина линии); – параметры нагрузки (сопротивление, индуктивность, емкость). Результатами работы ВП являются: – осциллограмма напряжения; потери в линии электропередачи; – потребляемая нагрузкой мощность; – сопротивления провода к каждой гармонике тока с учетом скин-эффекта.

Литература

1. Пономаренко И.С. Влияние несинусоидальности напряжения на работу электронных счетчиков электроэнергии: Доклады научно-техн. конференции 2003 – М.:

- Изд-во НЦ ЭНАС. – С.56–66.
2. Карташев И.И., Тульский В.Н., Шамонов Р.Г. и др. Качество электрической энергии в муниципальных сетях Московской области // *Промышленная энергетика.*-2002. – № 8. – С.42–48.
 3. Соколов В.С. Метрологическое оборудование и приборы контроля качества электрической энергии / В сб. информ.-методических мат. семинара "Метрологическое обеспечение электрических измерений в электроэнергетике". М.: ВНИИЭ, 1998. – С.15–18.
 4. Айдарова А.Р., Байбагысова Д.Ж., Сатаркулов К. Виртуальный прибор для исследования спектрального состава напряжения в воздушной линии при хаотическом режиме работы электрической сети и расчет дополнительных потерь / *Известия вузов Кыргызстана.* – 2016.– № 6.– С. 20–29.
 5. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники, ч. I, Линейные электрические цепи, изд. 4-е.- М.: Энергия, 1970.– 592 с. с илл.
 6. Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки:Электронный сборник статей по материалам XLII студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2016. – № 5 (41)/ [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: [http://www.sibac.info/archive/Technic/5\(41\).pdf](http://www.sibac.info/archive/Technic/5(41).pdf).
 7. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: Учебник для электротехн., энерг., приборостроит. спец. вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 263 с.: ил.
 8. Буханов В.М., Глушкова Т.М., Матюнин А.В., Салецкий А.М., Харабадзе Д.Э. СКИН – ЭФФЕКТ. – М.: МГУ, 2011. – 11 с.
 9. Айдарова А.Р., Байбагызова Д.Ж., Усубалиева Г.К. Исследование влияния различных факторов на величину нагрузочных потерь энергии в элементах электрической сети // *Проблемы автоматизации и управления.*– 2015. – №1(28).– С. 61–66.
 10. Айдарова А.Р., Байбагызова Д.Ж., Кадиева А. Решение задач моделирования при исследовании потерь в элементах электрической сети с применением LabView // *Проблемы автоматизации и управления.* – 2015.– №1(28).– С. 67–71.
 11. Ниязова Г.Н., Айдарова А.Р., Яблочников А.М. Решение некоторых задач электроэнергетики с помощью компьютерных технологий // *Проблемы автоматизации и управления.* – 2015. – №2(29). – С. 75–81.